

XORAZM VILOYATI IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SANOAT TARKIBIY O'ZGARISHLARINI RIVOJLANISHI VA JORIY HOLATI HAMDA ENERGIYA TAQSIMOTI

Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, To'rtko'l fakulteti, assistent-o'qituvchi, Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411563>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi Xorazm viloyati sanoat tarmoqlarida tarkibiy o'zgarishlarning hozirgi holati, ularning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli hamda energiya resurslarining taqsimoti va samarali foydalanish masalalari tahlil qilinadi. So'nggi yillarda viloyatda sanoat tarmoqlari diversifikatsiyalanib, yangi ishlab chiqarish yo'nalishlari joriy etilmoqda. Shu bilan birga, energiya taqsimoti tizimini modernizatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish iqtisodiy o'sish barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqotda mintaqaviy sanoatning tarkibiy o'zgarishlari bilan energetika infratuzilmasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritilib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan takliflar ilgari surilgan.*

***Kalit so'zlar:** Sanoat tarkibiy o'zgarishlari, iqtisodiy barqarorlik, energiya taqsimoti, yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya, raqamli transformatsiya, mintaqaviy rivojlanish.*

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmoqlarini modernizatsiyalash, tarkibiy o'zgarishlarni jadallashtirish hamda energiya samaradorligini oshirish davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi. Xususan, “Yangi O'zbekiston – 2030” strategiyasida iqtisodiyotda energiya tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushini 25 foizgacha oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va resurslardan oqilona foydalanish belgilab qo'yilgan. Shu jihatdan Xorazm viloyati misolida olib borilgan tahlillar mintaqaviy sanoat tarmoqlarining tarkibiy o'zgarishlari va energiya taqsimoti o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatmoqda.

1-jadval

Xorazm viloyati sanoatining tarkibiy o'zgarishlari va joriy holati (2020–2024-yillar holatiga ko'ra)

Yil	Sanoat ishlab chiqarish hajmi (mlrd so'mda)	O'sish sur'ati (%)	Yalpi hududiy mahsulotdagi sanoat ulushi (%)	Eng faol tarmoqlar	Energiya resurslaridan foydalanish ulushi (%)
2020	16 835,2	–	26,4	To'qimachilik, oziq-ovqat	100
2021	18 420,7	9,4	27,8	Qurilish materiallari, neft-kimyó	98
2022	21 367,9	16,0	29,2	To'qimachilik, meva-sabzavotni qayta ishlash	96

2023	25 484,1	19,3	31,7	Elektrotexnika, kimyo, oziq-ovqat	94
2024	28 657,8	12,5	33,1	To‘qimachilik, elektrotexnika, oziq-ovqat	92

2020–2024-yillar davomida Xorazm viloyati sanoat tarmoqlarining tarkibiy o‘zgarishlari mintaqaning iqtisodiy barqarorligini ta’minlashda muhim omil sifatida shakllandi. Ushbu davrda sanoat ishlab chiqarish hajmi izchil o‘sib, 2020-yildagi 16,8 trillion so‘mdan 2024-yilda 28,6 trillion so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich sanoat tarmoqlarida modernizatsiya, yangi ishlab chiqarish yo‘nalishlarini joriy etish va investitsion faollikning ortganidan dalolat beradi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘sish sur‘ati har yili barqaror bo‘lib, ayniqsa 2022–2023-yillarda ishlab chiqarish hajmi 16–19 foiz atrofida ko‘paygan. Bu holat ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi va mintaqada yangi texnologiyalar asosida faoliyat yuritayotgan korxonalar sonining ortib borayotganligini tasdiqlaydi.

Yalpi hududiy mahsulot tarkibida sanoatning ulushi 2020-yildagi 26,4 foizdan 2024-yilda 33,1 foizga ko‘tarilgan. Bu mintaqada iqtisodiyotning tarkibida sanoat tarmoqlarining nisbiy og‘irligi oshib borayotganini, xizmat ko‘rsatish va qishloq xo‘jaligi sohalarini bilan bir qatorda sanoatning yetakchi o‘rinni egallab borayotganini bildiradi. Ayniqsa, elektrotexnika, to‘qimachilik, oziq-ovqat va qurilish materiallari ishlab chiqarish sohalarida faol o‘sish kuzatildi. Ushbu tarmoqlarning o‘shishida davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, eksportni rag‘batlantirish dasturlari, shuningdek, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish muhim rol o‘ynadi.

Sanoat tarkibida ro‘y bergan o‘zgarishlar mintaqadagi energiya taqsimotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan. 2020-yilda energiya resurslariga bo‘lgan talab asosan elektr energiyasi va tabiiy gaz hisobiga to‘liq ta’minlanar edi. 2024-yilga kelib bu qaramlik nisbatan kamayib, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hajmi ortdi. Ayniqsa, quyosh energiyasi bo‘yicha yangi loyihalarning joriy etilishi va Hazorasp erkin iqtisodiy zonasida quyosh panellari o‘rnatish ishlari energiya balansini muvozanatlashtirishga xizmat qildi. Shu bilan birga, energiya tejash texnologiyalari, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va “aqlli tarmoq” (“Smart Grid”) elementlarini bosqichma-bosqich joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirdi.

Viloyat sanoatida ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan bir qatorda energiya samaradorligining ortishi iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda asosiy yo‘nalishga aylandi. Energiya tejamkor texnologiyalarni qo‘llash natijasida ishlab chiqarish xarajatlari 12–15 foizgacha kamaygan, mahsulot tannarxi esa 8–10 foizga arzonlashgan. Bu holat raqobatbardoshlikni kuchaytirish bilan birga, eksport hajmining ortishiga ham zamin yaratgan. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarida chiqindilarni qayta ishlash tizimining joriy etilishi ekologik barqarorlikni ta’minlashga yordam bermoqda.

Sanoat tarmoqlari o‘rtasida energiya resurslarini taqsimlashda ham muhim o‘zgarishlar yuz berdi. Avvalgi yillarda yuqori energiya talab qiluvchi tarmoqlar (kimyo, qurilish materiallari, metall ishlov berish) energiya tizimida ustunlik qilgan bo‘lsa, so‘nggi yillarda ularning ulushi kamayib, nisbatan past energiya iste’mol qiluvchi, ammo yuqori qo‘shimcha qiymat yaratuvchi sohalar – to‘qimachilik, oziq-ovqat va elektrotexnika sanoatlari tez sur‘atlarda rivojlanmoqda. Bu esa mintaqada iqtisodiy barqarorligini saqlash va energiya balansini optimallashtirishga yordam bermoqda.

Xorazm viloyatida sanoat tarmoqlarining bunday diversifikatsiyasi mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi omilga aylandi. Sanoat korxonalarining modernizatsiyasi, raqamli nazorat tizimlarining joriy etilishi, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, ekologik talablarni hisobga olgan holda ishlab chiqarishni kengaytirish natijasida viloyat iqtisodiyoti sezilarli ijobiy natijalarga erishmoqda. Shu jihatdan Xorazm viloyatidagi tarkibiy o'zgarishlar nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirishga, balki mintaqaviy energetik xavfsizlikni mustahkamlashga, resurslardan samarali foydalanishga va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyatining sanoat tarmoqlarida amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar va energiya taqsimoti tizimini modernizatsiyalash bo'yicha chora-tadbirlar iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusida sanoat tarmoqlarida energiya tejamkor texnologiyalarni yanada keng joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni ko'paytirish, ishlab chiqarish jarayonlarini to'liq raqamlashtirish va innovatsion yechimlarni qo'llash mintaqa iqtisodiyotini yanada barqaror rivojlantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, mavjud energetik infratuzilmani modernizatsiya qilish, energiya balansini optimallashtirish va ishlab chiqarish tarmoqlari o'rtasida resurslarni adolatli taqsimlash Xorazm viloyatining sanoat salohiyatini oshirishda muhim strategik yo'nalish bo'lib qoladi.

Xorazm viloyatining sanoat salohiyati so'nggi yillarda barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 28,6 trillion so'mni tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 1,7 baravar oshgan. Shu davrda sanoatning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi 26,4 foizdan 33,1 foizga yetgan. Eng tez rivojlanayotgan tarmoqlar – to'qimachilik, oziq-ovqat, qurilish materiallari va elektrotexnika sanoati hisoblanadi. Ushbu tarmoqlarda modernizatsiya jarayonlari jadallashib, yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Shu bilan birga, tarmoqlar o'rtasida energiya resurslari taqsimotini muvofiqlashtirish masalasi ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Energiya taqsimoti iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda asosiy omil sifatida e'tirof etiladi. Xorazm viloyatida sanoat tarmoqlarining energetik yuklamasi asosan elektr energiyasi va tabiiy gaz hisobiga to'g'ri keladi. 2024-yil yakunlariga ko'ra, viloyatda ishlab chiqarilgan umumiy energiya hajmining 68 foizi sanoat tarmoqlarida, 22 foizi transport va xizmat ko'rsatish sohaslarida, qolgan 10 foizi esa aholining ehtiyojlariga yo'naltirilgan. Bu holat energetik balansni muvozanatlashtirishni, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini – quyosh, shamol va bioenergiya resurslarini keng joriy etishni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-sonli farmonida qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini mintaqalar kesimida kengaytirish va “yashil sanoat” konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. Shu asosda Xorazm viloyatida 2023–2024-yillarda umumiy quvvati 150 MVt bo'lgan quyosh elektr stansiyalarini barpo etish ishlari boshlangan. Shuningdek, Hazorasp erkin iqtisodiy zonasida faoliyat yuritayotgan korxonalarining 35 foizida energiya tejavchi texnologiyalar joriy qilingan. Ushbu jarayon sanoat korxonalarining ishlab chiqarish xarajatlarini 12–15 foizga kamaytirishga, mahsulot tannarxini esa 8–10 foizga arzonlashtirishga imkon bermoqda.

Sanoat tarkibiy o'zgarishlari jarayonida energetik infratuzilmaning barqaror ishlashi alohida ahamiyatga ega. Ayni paytda Xorazm viloyatida elektr energiyasi iste'moli 2020-yildagi 2,4 mlrd kVt/soatdan 2024-yilda 3,6 mlrd kVt/soatga oshgan. Bu esa tarmoqlarda yangi energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Raqamli transformatsiya

jarayonlari natijasida elektr energiyasi taqsimoti va iste'molini avtomatlashtirilgan monitoring tizimi orqali nazorat qilish yo'lga qo'yilmoqda. “Smart Grid” elementlarini bosqichma-bosqich tatbiq etish orqali energiya isroflarini kamaytirish va elektr tarmoqlarida uzilishlarni oldini olish rejalashtirilmoqda.

Shu bilan birga, sanoat tarmoqlari o'rtasidagi energiya taqsimoti muammolari ham mavjud. Xususan, ayrim tarmoqlar (ayniqsa, kimyo va qurilish materiallari ishlab chiqarish) yuqori energiya talabchan bo'lgani sababli, boshqa tarmoqlarga energiya yetkazib berishda bosim yuzaga kelmoqda. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli viloyatda energiya balansini optimallashtirish uchun hududiy “energiya menejmenti tizimi”ni yaratish, tarmoqlar kesimida energiya iste'molini raqamli kuzatish, ishlab chiqarish quvvatlarini moslashtirish va energiya tejash standartlarini keng joriy etish zarur.

Yana bir muhim masala – sanoat korxonalarida energiya samaradorligi va ishlab chiqarish o'rtasidagi muvozanatni saqlashdir. Xorazm viloyatidagi ayrim yirik korxonalar energiya tejoychi qurilmalar o'rnatish orqali o'z ishlab chiqarish quvvatlarini saqlab qolish bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash tizimini ham yo'lga qo'ygan. Bu holat “yashil ishlab chiqarish” tamoyillariga mos ravishda sanoat barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Xorazm viloyati sanoat tarmoqlarida tarkibiy o'zgarishlar, energiya samaradorligi va iqtisodiy barqarorlik o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Mintaqaviy sanoat siyosati nafaqat yangi tarmoqlarni rivojlantirish, balki mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiyalash, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, raqamli nazorat tizimlarini kengaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'nalishida olib borilishi zarur. Shu yo'l bilan Xorazm viloyati iqtisodiyoti mintaqaviy barqarorlik va sanoat samaradorligi jihatidan yangi bosqichga ko'tariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-158-son Farmon “Yangi O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida” // Lex.uz. – 2023. – URL: <https://lex.uz/> (murojaat qilingan sana: 11.10.2025).
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. *Hududlar kesimida sanoat ishlab chiqarish natijalari – 2024.* – Toshkent : Davlat statistika qo'mitasi nashriyoti, 2024. – 124 b. – URL: <https://stat.uz> (murojaat qilingan sana: 11.10.2025).
3. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. *O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish holati to'g'risida hisobot.* – Toshkent, 2024. – 68 b.
4. Vohidov, A., Hasanov, M., Yusupov, B. *Hududiy iqtisodiyot va sanoatni diversifikatsiya qilish.* – Toshkent : Fan, 2022. – 264 b.
5. OECD. *Green Transformation and Regional Energy Efficiency: 2023 Report.* – Paris : OECD Publishing, 2023. – 168 p.
6. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). *Industrie 4.0 – Praxisleitfaden für den Mittelstand.* – Berlin : BMWK, 2023. – 210 p.
7. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). *Industrial Development Report 2024: Greening Regional Industry Systems.* – Vienna : UNIDO Publishing, 2024. – 182 p.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. *O'zbekiston sanoat tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish konsepsiyasi – 2024–2030.* – Toshkent, 2024. – 55 b.